

УДК 622.276.2

ӘЛІБЕКМОЛА КЕН ОРНЫНДАҒЫ ҰҢҒЫМАЛАРДЫ ТҮЗ-ҚЫШҚЫЛМЕН ӨНДЕУ

ХАМЗИНА БАЯН ЕЛЕМЕСОВНА

Жәңгір хан атындағы БҚАТУ, Индустриалды технологиялық институтының доцент
м.а., PhD докторы, Орал қ., Қазақстан

КУПЕШОВА АЛТЫНАЙ САКИПКЕРЕЕВНА

Жәңгір хан атындағы БҚАТУ, Индустриалды технологиялық институтының аға
оқытушысы

РАБАЕВ ТАМИРЛАН КАДЫРОВИЧ

Жәңгір хан атындағы БҚАТУ, Индустриалды технологиялық институтының
магистранты

Аңдатпа: Мақалада Әлібекмола кен орны ұңғымаларды тұз маңы аймағын тұз қышқылымен өңдеудің (ТҚӨ) негізгі түрлерінің сипаттамасы мен мақсаты келтірілген. Ұңғымалардың төмен өнімділігінің ықтимал себептері және осы әдісті қолдана отырып оларды шешу жолдары келтірілген

Түйін сөздер: тұз қышқылымен өңдеу, ұңғымалар, карбонатты жыныстар, қышқылды бастыру, пакер

Аннотация: В статье приведено описание и цели основных видов обработки скважин на месторождении Алибекмола с использованием соляно-кислотной обработки (СКО) призабойной зоны пласта. Рассмотрены возможные причины низкой продуктивности скважин и пути их решения с использованием данного метода.

Кіріспе

Әлібекмола кен орнын игерудің іске асырылып жатқан жүйесі жағдайында мұнай қорларын барынша өндіруді және қабаттар қорларын біркелкі өндіруді қамтамасыз ететін төмен өткізгіш қабаттарды игеруге тарту жөніндегі жұмыстарды жалғастыру қажет. Осыған байланысты ұқсас көршілес мұнай және газ кен орындарында өндіруді қарқындату әдістерінің әртүрлі технологияларын қолдану тәжірибесі маңызды рөл атқарады.

Әдістеме

Ұңғымаларды пайдалану барысында ұңғыма тұз аймағы бітеліп қалады-перфорациялық тесіктерді қатты және ісінген жыныстармен, мұнайдың шайырлы қалдықтарымен, минералданған қабат суларынан түсетін тұздармен, парафин шөгінділерімен, гидраттармен және т.б. толтуы мүмкін[1]. Қышқылдардың әсерінен ұңғыма тұз маңы жыныстарында бос жарықшалар, қуыстар, коррозия арналары пайда болады, нәтижесінде тау жыныстарының өткізгіштігі артады.

Тұз қышқылын пайдаланудың бірнеше түрі бар:

- 1) қарапайым ТҚӨ
- 2) қышқыл ванна
- 3) қысыммен ТҚӨ
- 4) аралық немесе сатылы ТҚӨ[2].

Қарапайым тұз қышқылымен өңдеудің негізгі мақсаты - жүйенің өткізгіштігін және ұңғыманың дебитін арттыратын микрожарықтар мен арналарды кеңейту мақсатында қышқылды ұңғыма қабырғасынан едәуір қашықтықта қабатқа айдау.

Кәдімгі ТҚӨ - тұз қышқылының карбонатты жыныстарды әктаспен, доломитпен (CaMgCO₃) реакциялар арқылы еріту қабілетіне негізделген. Реакция өнімдері суда жақсы

ериді және ағынды шақыру және игеру кезінде ұңғыма түбінен салыстырмалы түрде оңай жойылады. Реакция кеуекті арналарда тиімді жүреді, олар тар және ұзын каверналар түрінде кеңейеді, Кәдімгі ТҚӨ – нің негізгі мақсаты - микрокуектер мен арналардың мөлшерін кеңейту, олардың өзара байланысын жақсарту мақсатында қышқылды қабырғадан едәуір қашықтыққа қабатқа айдау. Бұл жүйенің өткізгіштігін және ұңғыманың шығынын (қабылдағыштығын) арттырады. Қышқылдың қабатқа ену тереңдігі реакция жылдамдығына байланысты. Реакция жылдамдығы тау жыныстарының химиялық құрамына, температураға, қысымға және қышқыл ерітіндісінің концентрациясына байланысты және оның бейтараптандыру уақытымен сипатталады (температураға байланысты).

ТҚӨ қысыммен. Бұл әдіс қысымды жасанды түрде 15-30 МПа-ға дейін арттыру арқылы қышқылды өнімді қабаттың өткізбейтін аралықтарына сату үшін қолданылады. Қышқылдың жоғары қысымы реакция жылдамдығының төмендеуіне, қышқылдың қабатқа терең енуіне, өткізгіштігі төмен қабаттар мен бөліктерін қышқыл ерітіндісімен жабылуына ықпал етеді, бұл қышқылды өндеудің тиімділігін едәуір арттырады.

Қышқыл эмульсиялары. ТҚӨ өткізгіштігі жоғары қабатшаларды бітеу үшін қысыммен өткізген кезде оларға қышқыл эмульсиясы айдалады. Мұнай-қышқыл эмульсиялары 12% HCl ерітіндісі мен мұнайдың қоспасынан тұрады. Эмульсия компоненттерінің қатынасы: көлемі бойынша 70% – қышқыл ерітіндісі, 30% – газсыздандырылған мұнай. Егер газсыздандырылған мұнай жеңіл болса, оған тотыққан мазут, гудрон және т.б. эмульсияның жақсы сапасын алу үшін оған эмульгаторлар қосылады. Алынған эмульсияның тұтқырлығы оның компоненттерінің дисперсиясына, яғни араластыру уақытына байланысты. Жеткілікті ұзақ араластыру уақытымен тұтқырлығы 10 Па·с дейін ұсақ дисперсті эмульсия алынады. Алынған мұнай-қышқыл эмульсиясы ұңғыма түб маңы аймағына айдалады, өткізгіштігі жоғары аймақтарға еніп, оларды толтырады. Жоғары қысымның әсерінен қышқыл ерітіндісі төмен өткізгіш айырмашылықтарға құйылады, бұл қышқылдың әсер ету процесімен қабаттың қамтуын едәуір арттырады. Мұнай-қышқыл эмульсиясының көлемі ұңғыманы, ағын профильдерін (қабылдағыштығын), сондай-ақ қабаттың өңделетін аймағының коллекторлық қасиеттерін ұңғымаларды гидродинамикалық зерттеу (ҰГДЗ) нәтижелері бойынша есептеледі[3].

Аралық немесе сатылы ТҚӨ. Ол жалпы сүзгімен немесе жалпы ашық мен сипатталатын бірнеше тәуелсіз қабаттарды ашқанда қолданылады. Барлық аралықта бір реттік тұз қышқылын өндеу кезінде оң нәтиже тек бір өткізгіш қабатшадан алынады. Гидроөткізгіштігі нашарлаған басқа қабаттар іс жүзінде өңделмеген күйінде қалады. Басқа қабатшаларда тұз қышқылын өндеуді жүргізу үшін олар интервалдардың немесе қабатшалардың шекараларына тікелей орнатылатын екі пакердің көмегімен оқшауланады. Бір интервалды өңдегеннен кейін және алынған нәтижелерді бағалау үшін оны кейіннен сынақтан өткізгеннен кейін келесі интервал ТҚӨ -ға өтеді.

Әр түрлі кеуектілігі мен өткізгіштігі бар қабаттар тобын бірыңғай пайдалану объектісінде біріктірудің жоғарыда аталған теріс әсерін әлсірету үшін әзірлеудің технологиялық схемасымен селективті тұз-қышқылды өндеу (ТҚӨ), акустикалық әсер (АӘ), саңылаулы гидрокұмды немесе гидромеханикалық перфорация (ГМП) және т. б. сияқты технологиялардың тұтас кешені ұсынылады.

Талдау және нәтижелер

Шын мәнінде, кен орнында техниканың ұсынымдарына сәйкес 45 тұз-қышқылды өндеу, 24 селективті ТҚӨ және 1 (№54) акустикалық әсер жүргізілді. Ерітіндідегі тұз қышқылының концентрациясы 15-20% NCL болды. Айдалатын қышқылдың көлемі ұңғымалардың өнімді параметрлеріне байланысты 1 м-ге 0,5-тен 1,5 м³-ге дейін өзгерді. ТҚӨ өткізілгеннен кейін көптеген ұңғымаларда мұнай дебитінің бірнеше есе артуы байқалады, алайда, көптеген ұңғымаларды пайдалану тарихы көрсеткендей, қарқындылықтан тиімді кезең қысқа болды.

Зерттеу нәтижелерін салыстыру, ҰГДЗ арқылы бұрғыланған ұңғымаларды бақылау, интенсификациядан бұрын және кейін, көрсетеді, бұның нәтижесінде интенсификациядан кейін бұрын жұмыс істемеген қабаттар іске қосылады, дренаждың қамтылуы артады, бұл ұңғымалардың орташа тәуліктік дебитінің өсуіне әкеледі. Алайда, әдеттегі тұз-қышқыл өңдеу кезінде бастырылатын қышқыл СКҚ-дан лас заттарды итеріп шығарады, ал пакердің төменінде орналасқан сұйықтық жоғары өткізгіш қабаттарға тікелей өтеді, бұл төмен өткізгіш қабаттардың өңделмей қалуына әкеледі, соның нәтижесінде шараның тиімділігі төмендейді.

Жер қойнауында теріс салдардың алдын алу мақсатында жұмысшы сұйықтығын иілгіш СКҚ-қы көмегімен айдаудың технологиясы қолданылды, бұл қышқылды нақты берілген тереңдікке бағыттап жеткізуге мүмкіндік берді. Иілгіш СКҚ-қы көмегімен тұз-қышқылдық өңдеу осы кен орында 2008-2011 жылдар аралығында 24 скважинада 28 рет жүргізілді. Алайда, бұл әдіс Алибекмолы кен орнындағы төмен өткізгіш зоналарды өңдеу мәселесін толық шешпейді, себебі иілгіш СКҚ арқылы сұйықтықтың ағынын тек жеке қызықтыратын зоналарға бағыттауға болады, ал бұл жағдайда ең өткізгіш интервалдар ашық қалады, олар жұмысшы сұйықтығының басым көлемін сіңіреді. Мұндай техникалық проблемаларды кен орнында болдырмауға механикалық пакерлердің қолдану технологиясы көмектесті, олар өңделетін зонаны екі жағынан бөледі.

2010 жылдан бастап кен орнында селективті өңдеулер қолданылуда, олар жұмысшы сұйықтығын тек төмен өткізгіш зонаға бағыттауға мүмкіндік береді. Бұл мақсатта бұрғылау құбырлары немесе иілгіш СКҚ-ға түсірілетін және механикалық пакерлермен жабдықталған жабдық пайдаланылады.

Селективті өңдеу коммерциялық қызметін «Халлибертон» компаниясы көрсетуде, және есептің датасына сәйкес 25 ұңғыма өңделген, оның ішінде 14 ұңғыма бұрғылау барысындағы ашық стволда өңделген. Селективті тұз қышқылды өңдеулердің тиімділігі ұңғымалардың орташа тәуліктік дебитінің артуы арқылы бағалана алады, көптеген ұңғымалардың жұмыс режимдері шара жүргізілгеннен кейін бірден өзгеріп жатыр. Негізінен селективті өңдеулер скважинаны сынау және оны айдауға ауыстырмас бұрын жүргізілген, бұл ҰГДЗ арқылы бақылау нәтижелеріне сүйене отырып, селективті өңдеулердің интервалдық тиімділігін қадағалауды қиындатады.

Селективті өңдеулерден бөлек, кен орнында перфорациялық арналарды (№28-31.03.12ж., №137-06.02.12ж. скважиналарында) физикалық көлемінің көп бөлігін сіңіріп алатын қабаттарды жабу әдісі қолданылды. Бұл әдіс шарлы тығыздағыштарды осы арналарға жоғары қысыммен айдау арқылы жүзеге асырылды. Қышқыл мен тығыздайтын агенттер кезегімен айдалды. Шарлы тығыздағыштар қабаттың депрессиясы болған жағдайда түпке түседі.

Кен орнында карбонатты қабаттарға ықпал етудің басқа әдістерін тиімділігін бағалау үшін 2009 жылдың мамырында №54 скважинада акустикалық әсер ету жүргізілді. ҰГДЗ бақылау нәтижелері акустикалық әсер ету π және кейін, скважина қуаттылығының 70%-ға артқанын көрсетеді, бұл бұрын тиімді мұнаймен қаныққан қабаттар қатарына жатпайтын, бірақ өнімді қырына кірген интервалдардың әсерінен болды. Осының салдарынан скважина дебитінің артуы күтілді, алайда пайдалану режимінің өзгеруіне (6 мм штуцердің 9 мм-ге ауысуы) байланысты акустикалық вибрациялық әсердің тиімділігін бағалау мүмкін емес болып отыр. Дебиттің артуы, болжам бойынша, скважинаның жұмыс режимінің өзгеруіне байланысты болды[4].

Қорытынды

Интенсификация өндірісіндегі әдістердің тиімділігін талдау жалпы алғанда, бүгінгі күні Алибекмола кен орнында матрицалық қышқылды өңдеу мұнай өндіруді оңтайландыру үшін қолданылатын басым әдіс екенін көрсетеді. Қышқылды өңдеулерді жүргізу нәтижесінде кен орнының ұңғымаларының дебиті орта есеппен 35 т/тәулікке артты. ГИС бақылау нәтижелері бойынша тұз-қышқылдық өңдеулерден кейін кейбір бұрын жұмыс

істемеген қабаттардың іске қосылғаны тіркелді, бұл скважинаның жалпы дренажды қамтуды және дебиттің артуын қамтамасыз етті.

ПАЙДАЛАНҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ:

1. Мищенко И.Т. Скважинная добыча нефти. Нефть и газ, Москва, 2003 г., 816 стр.
2. Лысенков. А.В., Антипин Ю.В., Стеничкин Ю.Н. Интенсификация притока нефти из гидрофобизированных карбонатных коллекторов с высокой обводненностью // Нефтяное хозяйство. – 2009. – № 6. – С. 36
3. Колганов, В.И., Ковалева, Г.А. О классификации карбонатных трещинных коллекторов, // Нефтепромысловое дело.2010. №11 с. 12-14.
4. Ганиев, Ш.Р., Лысенков, А.В. О классификации карбонатных коллекторов и ее значении при выборе системы воздействия на нефтяные пласты//Нефтегазовое дело. –2017. – Том.15 – № 3. С.28–32